

Buchbesprechungen

Drerup, J. & Schweiger, G. (Hrsg.). (2019). Handbuch Philosophie der Kindheit. Stuttgart: Metzler, 464 Seiten.

«Viele der zentralen Fragen der Philosophie der Kindheit sind nicht allein von systematischem philosophischem Interesse» (S. 3) – dieser Leitidee folgt das interdisziplinär aufgelegte Handbuch «Philosophie der Kindheit». Im ambitionierten und konzeptuell durchdachten Band werden zentrale Konzepte, Begriffe und Themen einer (immer noch sehr jungen) Philosophie der Kindheit umrissen und in unterschiedliche Kontexte gestellt. Anhand prägnanter, von ausgewiesenen Autorinnen und Autoren verfasster Texte in der Länge von ca. fünf bis acht Seiten wird eine breit gefächerte Einführung in diese zentralen Aspekte ermöglicht. Die einzelnen Beiträge weisen viele Schnittstellen zueinander auf und der inhaltliche Aufbau lässt viele Verknüpfungen und Anschlüsse zu. Das Verhältnis von philosophischen und «anders»disziplinären Bezügen und Fragestellungen ist stark in Richtung erziehungswissenschaftlicher Beiträge austariert, was sich auch bei der Liste der Autorinnen und Autoren zeigt: Von insgesamt fast sechzig Beitragenden ist die Hälfte institutionell in Pädagogik und Erziehungswissenschaft beheimatet und etwa ein Viertel in der Philosophie. Ein Blick in die Beiträge dieser erziehungswissenschaftlichen Autorinnen und Autoren zeigt allerdings deren weites sozialwissenschaftliches Spektrum, das von soziologischen über kulturwissenschaftliche bis hin zu historischen Fundierungen reicht und das den Beiträgen zu Dichte und Gehalt verhilft. In der vorliegenden Rezension wird aufgrund der sozial- und kulturwissenschaftlichen Perspektive der Rezensentin in erster Linie auf entsprechend zu verortende Beiträge Bezug genommen.

Die vier Hauptkapitel – nebst einer knappen Einleitung, welche eine Einordnung und Gegenüberstellung der unterschiedlichen Zugänge etwas vermissen lässt – umfassen «Kontexte und Konstellationen», «Grundbegriffe der Philosophie der Kindheit», «Ethik und Kindheit» sowie «Politik und Kindheit». In «Kontexte und Konstellationen» werden unterschiedliche disziplinäre Zugänge besonders hervorgehoben; das Hauptkapitel wird sinnig eröffnet von einer historisierenden Perspektive. Diese macht gleich deutlich, worum es in diesem Handbuch *nicht* gehen kann: um eine reifizierende (biologisierende), homogenisierende und in der Regel normativ rahmende Setzung dessen, was Kindheit «ist» oder sein soll. Kindheit kann immer nur in Abhängigkeit von spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen und Bedeutungszuschreibungen verstanden werden und die historische Perspektive ist speziell dafür geeignet, dies deutlich zu machen. Was darüber hinaus summierend für historische Zugänge herausgestellt wird, gilt auch für andere sozialwissenschaftliche Disziplinen und eben auch für eine Philosophie der Kindheit: Kindheit als Gegenstand und als Perspektive wird mehr und mehr – und gewinnbringend – zum «integralen Bestandteil des Faches» (S. 16). Alle Beiträge in «Kontexte und Konstellationen» liefern äusserst gehaltvolle Darstellungen der jeweiligen Blickweisen. Als Lücke lässt sich hier am ehesten eine Auseinander-

setzung mit Kindheit auf der Grundlage feministischer Philosophie benennen. Diese klingt in vielen Beiträgen zwar an – beispielsweise im ausgesprochen lesenswerten Beitrag zu Kindheit und neuem Materialismus und später bei einigen Grundbegriffen wie beispielsweise «Geschlecht» –, hätte aber eine eigene Darstellung verdient. Darüber hinaus hätte auch die kulturtheoretische Betrachtung nebst dem fundierten und klugen Beitrag von Florian Eßer durch die Ergänzung mit einer sozial- oder kulturanthropologischen Perspektive gewonnen, welche insbesondere westlich-bürgerliche Kindheitsvorstellungen – ohne vorschnelle Kulturalisierungen oder einen einfachen Kulturrelativismus – in einen weiteren Kontext stellen könnte. Die auf «Kontexte und Konstellationen» folgenden «Grundbegriffe der Philosophie der Kindheit» kreisen um zentrale (philosophische) Konzepte, beginnend mit der Frage nach der (antizipatorischen) Autonomie und der (inhärent problematischen) Autorität über Konzeptualisierungen von Liebe oder – äusserst lesenswert – Macht und einigen mehr bis hin zu Verletzbarkeit und Würde. Einen interessanten Fremdkörper innerhalb dieser Grundbegriffe bildet der Beitrag zum «Philosophieren mit Kindern», der etwas unvermittelt eine prozess- und handlungsorientierte Perspektive eröffnet.

Zum «Kerngeschäft» philosophischer Auseinandersetzung gehört das Kapitel zu «Ethik und Kindheit», in welchem – zumindest in der Lesart der Sozialwissenschaftlerin – in gewissen Fällen Differenzierungen zu oder Dekonstruktionen von Kindern und Kindheit wieder in den Hintergrund treten, um grundsätzliche ethische Fragen (z.B. nach dem moralischen Status von Kindern) angehen zu können. Unter «Anwendungsfälle» werden in diesem Kapitel interessanterweise fast nur Problemstellungen erörtert, die sich in medizinischen Settings ergeben. Was sagt das über die Reflexion von ethischen Fragen in anderen gesellschaftlichen Bereichen aus wie beispielsweise der institutionalisierten Bildung? Der Band wird abgeschlossen vom vierten und letzten Hauptkapitel zu «Politik und Kindheit», dessen Grundlagenbeiträge äusserst differenziert um Fragen der Gerechtigkeit und (Kinder-)Rechte kreisen, nebst einem zweiten Schwerpunkt in der Auseinandersetzung mit Institutionen wie Familie und Schule in liberalen Demokratien.

Das Handbuch bietet mit dieser breiten und durchdachten Konzeption einerseits eine fundierte Gesamtschau und empfiehlt sich als Lektüre zum State of the Art einer Philosophie der Kindheit. Es lässt sich aber auch bestens als Nachschlagewerk für die einzelnen thematischen Aspekte nutzen, von welchen ausgehend weiterführende Literatur konsultiert werden kann.

Gisela Unterweger, Dr. phil., Pädagogische Hochschule Zürich, gisela.unterweger@phzh.ch